

Andreas Blum

BABY-BOOMER, EINFAMILIENHÄUSER UND RESSOURCEN

Demographische Herausforderungen der Entwicklung und Weiternutzung bestehender Siedlungsstrukturen

Das Bauwesen ist verantwortlich für 35–45% der globalen Materialflüsse und damit auch für etwa ein Viertel der weltweiten mit ökonomischen Aktivitäten verbundenen CO₂-Emissionen sowie für 30–40 % des globalen Abfallaufkommens (Gruhler/Schiller 2023; Zhang/Gruhler/Schiller 2023). Mit Blick auf das Wohnen haben demographische Entwicklungen mit Wanderungsbewegungen, Verschiebungen zwischen den Altersgruppen und lokal unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen sowie die sich wandelnden Wohnvorstellungen von Nutzerinnen und Nutzern einen erheblichen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Ressourcen wie Rohstoffe, Flächen und Energie.

Materialintensität unterschiedlicher Wohnformen

Eine Abschätzung der Materialintensität pro Kopf der Bevölkerung für das Wohnen im Einfamilienhaus (EFH) bzw. in der Wohnung im Mehrfamilienhaus (MFH) am Beispiel eines realen Wohnquartiers zeigt dies deutlich (s. Abb. 1). Das Wohnen im Einfamilienhaus erfordert pro Person im Durchschnitt rund doppelt so viel Materialaufwand wie das Wohnen im Mehrfamilienhaus (s. Abb. 2). Aufgrund der geringeren städtebaulichen Dichte dieser Wohnform schlägt dabei neben dem Materialaufwand für das Gebäude auch der höhere Erschließungsaufwand für Straßen und Wege deutlich zu Buche.

Abb. 1: Wohnquartier einer Fallstudiengemeinde mit Abgrenzung unterschiedlicher Bestände

Quelle: Blum/Delmann/Grühler et al. 2022: 69

Abb. 2: Ressourcenabschätzung für unterschiedliche Bestände am Fallbeispiel

Wohnungsnachfrage im demographischen Wandel

Mit Blick auf den demographischen Wandel fällt hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen insbesondere das Phänomen der „Baby-Boomer-Bubble“ (Myers/Ryu 2008) ins Auge. Überlagert man die Bevölkerungspyramide mit einem einfachen Wohnungsnachfragemodell, so zeigt sich

ab Mitte der 2030er Jahre aufgrund des Umzugs in altergerechtere Wohnformen bzw. des zunehmenden Ablebens der Baby-Boomer-Generation im Vergleich zur heutigen Situation eine Umkehr des Verhältnisses von potenzieller Eigenheim-Nachfrage („Eigentumserwerb“) und dem erwartbaren Angebot an Bestandsimmobilien (Abb. 3).

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Destatis, 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung; mittlere Variante (Destatis o.J.)

Abb. 3: Bevölkerungsvorausberechnung und Wohnungsnachfrage

Projekt „Demografie und Ressourcen“

Vor diesem Hintergrund der erwartbaren Zunahme von Wohnungsleerständen insbesondere im EFH-Segment wurde mit Förderung des Umweltbundesamtes das hier zugrunde liegende Projekt durchgeführt, in dessen Verlauf unter anderem Ressourceneffekte des Bauens und Wohnens im demographischen Wandel anhand von Modellrechnungen für zwei Fallstudienstädte abgeschätzt wurden. Bei den ausgewählten Fallstudienstädten handelt es sich um zwei westdeutsche Mittelstädte mit knapp 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und stabiler („Fallstudie S“) bzw. abnehmender Bevölkerung („Fallstudie R“).

Für die Fallstudienstädte wurden auf der Grundlage methodischer Vorarbeiten (Iwanow 2008; Iwanow/Gutting 2017) Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen erstellt und potenzielle Wohnungsbedarfe abgeschätzt. Die Grundlage zur Abbildung der Ressourceninanspruchnahme bilden das „Informationssystem gebaute Umwelt“ des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung Dresden (IOER-ISBE o. J.) und daraus abgeleitete synthetische Gebäudetypen (Ortlepp/Gruhler/Schiller 2018).

Ausgewählte Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt. Ein ausführlicher Bericht zum Projekt ist in der Reihe UBA-Texte beim Umweltbundesamt Open Access erhältlich (Blum/Deilmann/Gruhler et al. 2022). Alle dort genannten Co-Autorinnen und -Autoren haben zu den hier dargestellten Ergebnissen beigetragen.

Entwicklungsszenarien am Fallbeispiel

Anhand von Modellrechnungen für die Fallstudienstädte lassen sich mit dem demographischen Wandel einhergehende grundsätzliche Tendenzen der Ressourcenin-

spruchnahme im Handlungsfeld „Bauen und Wohnen“ unter verschiedenen Annahmen abschätzen. Das Vorgehen und die Ergebnisse werden im Folgenden mit einem Schwerpunkt auf der Fallstudienstadt mit abnehmender Bevölkerung („Fallstudie R“) exemplarisch dargestellt.

Als Ausgangspunkt und Referenz zur vergleichenden Abschätzung der Effekte alternativer Handlungsoptionen wurden zunächst unter der Annahme von Status-quo-Bedingungen Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen sowie daran anschließend eine Wohnungsbedarfsprognose erstellt (Trendszenario).

In der Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Zeitraum bis 2045 zeigt sich für die „Fallstudie R“ die zu erwartende Zunahme älterer und kleinerer Haushalte. Entsprechend nimmt trotz durchgängigem Bevölkerungsrückgang die Zahl der Haushalte bis 2030 zunächst zu, um danach bis 2045 unter den Ausgangswert zurückzugehen. Interessant ist, dass sich dieser Verlauf der Haushaltsentwicklung grundsätzlich auch bei der Fallstudienstadt mit stabiler Bevölkerungszahl („Fallstudie S“) zeigt, wobei dort allerdings die Zahl der Haushalte auch 2045 noch über dem Ausgangswert bleibt.

Die zunächst wachsende Zahl der Haushalte führt trotz Bevölkerungsrückgang zu einem entsprechenden Wohnungsbedarf, der unter Trendbedingungen auch durch Neubau bedient wird. Mit den ab 2030 wieder rückläufigen Haushaltszahlen sind dann aber zunehmende Wohnungsleerstände absehbar, insbesondere im EFH-Segment (Abb. 4). Auch dieser Befund bildet sich in der grundsätzlichen Tendenz ebenso für die „Fallstudie S“ ab, wobei hier jedoch geringere Leerstandsquoten zu erwarten sind (EFH bis zu rd. 10%, MFH bis zu gut 5%).

Quelle: Blum/Deilmann/Gruhler et al. 2022: 19

Abb. 4: Leerstandsentwicklung für die „Fallstudie R“ mit abnehmender Bevölkerung

Quelle: Blum/Dellmann/Grohler et al. 2022: 21

Abb. 5: Entwicklung der im Leerstand brachliegenden Baustoff-Massen pro Kopf der Bevölkerung der „Fallstudie R“ mit abnehmender Bevölkerung insgesamt sowie EFH- und MFH-Bestände separat

Damit führt der Neubau in den ersten Jahren des Prognosezeitraums zugleich zu einer ab dem Jahr 2030 wachsenden Masse an verbauten, aber ungenutzt im Bestand brachliegenden Baumaterialien, die sich im EFH-Segment der „Fallstudie R“ mit abnehmender Bevölkerung auf bis zu 28 Tonnen pro Kopf aufsummieren (Abb. 5).

Alternative Entwicklungsszenarien

Um die Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen abzuschätzen, wurden im Anschluss zwei theoretische Alternativszenarien kalkuliert: ein „MFH-Szenario“ mit verstärkter Bereitstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und ein „Umbau-EFH-Szenario“, das von einer Umwandlung von leerstehenden EFH in kleinere Wohneinheiten ausgeht.

Dem „MFH-Szenario“ liegt die zentrale Annahme zugrunde, dass sich die Wohnsituation der älteren kleinen Haushalte in Richtung zusätzlich bereitgestellter MFH verschiebt. Damit werden Hinweise aus Interviews mit lokalen Fachleuten aus Stadtplanung, Architektur, Immobilienwirtschaft und Bevölkerung im Vorfeld der Fallstudienarbeit aufgegriffen, dass es durchaus Seniorenhaushalte gibt, die eine Ruhestandwohnung in der Stadt suchen, ein entsprechendes Angebot – etwa hinsichtlich Barrierefreiheit, Wohnungsgröße oder Finanzierbarkeit – derzeit aber nicht ausreichend verfügbar ist.

Im Szenario „Umbau EFH“ wird davon ausgegangen, dass es möglich ist, bestehende frei werdende Einfamilienhäuser in kleine Mehrfamilienhäuser – bzw. „Mehrpersonen-Häuser“ (Lindenthal/Mraz 2015) – mit zwei gleichwer-

tigen kleineren Wohnungen umzubauen. Die durch Umbau entstehenden Wohnungen wurden dem MFH-Bestand zugeschlagen. Im Nachfragemodell wurde dann die Nachfrage von Haushalten mit Bedarf an 3-Zimmer-Wohnungen oder kleineren Wohnungen, für die im Trendszenario Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bereitgestellt wurden, entsprechend durch diese umgebauten Einfamilienhäuser gedeckt (jeweils 2 Haushalte pro ehemaligem Einfamilienhaus).

Abbildung 6 zeigt den Materialaufwand für den Wohnungsneubau in den verschiedenen Szenarien im Vergleich. Deutlich wird, dass sich das MFH-Szenario unter den Rahmenbedingungen der Fallstudienstadt R (mit Bevölkerungsrückgang) als ressourcenintensiver darstellt. Zugleich ergeben sich durch die Konkurrenz des MFH-Neubaus noch höhere Leerstandsdaten im EFH-Segment durch die „aufgegebenen“ EFH der „Reurbanisierer/innen“, also der Seniorenhaushalte, die aus den EFH in kleinere Stadtwohnungen ziehen. Damit steigen in diesem Szenario die im EFH-Leerstand ungenutzten Massen an Baumaterialien auf 34 t pro Kopf. Der Umbau der EFH-Bestände (wie oben beschrieben) kann demgegenüber helfen, Ressourcen zu sparen. Der generelle Trend einer steigenden Ineffizienz des Wohnungsbestandes durch die wachsenden Leerstände bleibt jedoch – wenn auch auf niedrigerem Niveau – bestehen. Die im Leerstand der „Fallstudie R“ insgesamt gebundenen, aber ungenutzten Baumaterialien (EFH und MFH addiert) summieren sich im Trendszenario auf 23 t, im MFH-Szenario auf 25 t und im Umbau-EFH-Szenario auf 20 t pro Kopf der Bevölkerung.

Abb. 6: Materialaufwand für Neubau im Szenariovergleich für die „Fallstudie R“ mit abnehmender Bevölkerung

Bestandsnutzung und vorausschauende Planung

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen Alterung der Bevölkerung sowie des bevorstehenden Generationenwechsels der Baby-Boomer-Haushalte braucht es mit Blick auf eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen eine breite Diskussion zur Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und insbesondere vorhandener – und auch neuer – Einfamilienhausquartiere. Trotz der jüngst optimistischeren Bevölkerungsvorausrechnungen kommt es darauf an, die beteiligten Akteure aus Politik und Planung, aber auch die Nutzer/innen insbesondere in weniger dynamischen Regionen weiter für den mit dem Wohnen verbundenen Ressourcenaufwand und Alternativen einer ressourcenschonenden Entwicklung von Siedlungsstrukturen (und der dazugehörigen Infrastruktur) zu sensibilisieren.

Die Ressourceninanspruchnahme für das Bauen und Wohnen wird auch bei rückläufiger Bevölkerung unter sonst unveränderten Bedingungen stabil bleiben bzw. insbesondere bei steigender Wohnflächeninanspruchnahme pro Kopf (Ammann/Müther 2022) sogar eher weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Wertschätzung und Weiternutzung der Bestände eine ressourcenbezogen sinnvolle und zugleich vergleichsweise einfach realisierbare Option. Über rein materielle Betrachtungen einer effizienten Ressourcennutzung hinaus trägt eine stärkere Bestandsorientierung zudem dazu bei, Nachbarschaften attraktiv zu halten und Immobilienwerte zu sichern. Viele Städte haben hier bereits gute Erfahrungen

gemacht mit Programmen zur gezielten Förderung der Bestandsnutzung, wie den „Leerstandsbörsen“, „Wohnlotsen“ oder „Jung kauft Alt“. Erfolge in dieser Richtung zeigen auch jüngere Untersuchungen, wonach Eigentumsbildung im Bestand immer größere Bedeutung hat (ebd.).

Eine stärkere Orientierung auf Wohnungsbau in Mehrfamilienhäusern kann nur insoweit zur Einsparung von Ressourcen beitragen, als dies nicht in Konkurrenz zu leerfallenden (EFH-)Beständen erfolgt. Mit Blick auf Einfamilienhausbestände kann zukünftig auch der Umbau von (größeren) EFH zum kleinen MFH oder „Mehrpersonenhaushaus“ Wohnraum für die zunehmende Zahl kleiner Haushalte bereitstellen und zu Ressourceneinsparungen beitragen. In eine ähnliche Richtung zielt auch die Nachverdichtung von EFH-Gebieten mit kleinen MFH-Gebäuden. Beides ermöglicht älteren Haushalten gegebenenfalls den Verbleib im Quartier und kann so den Generationenwechsel in den EFH-Beständen erleichtern. Dadurch wird zudem die Auslastung der bestehenden Infrastrukturen verbessert und die Flächeninanspruchnahme sowie Erschließungskosten andernorts verringert. Und nicht zuletzt könnte eine entsprechende Ausgestaltung von Förderprogrammen die Nachfrage stärker in den Bestand lenken, bzw. – soweit Neubau gefördert wird – eine zukünftige leichtere Teilbarkeit oder Umnutzbarkeit von Einfamilienhäusern bereits in der Planungsphase mitdenken und entsprechend honorieren.

Literatur

- Ammann, I.; Mütter, A. (2022):** Wohneigentumsbildung und Wohnflächenverbrauch: Bestandsaufnahme und zukünftige Entwicklung. Bonn. = BBSR-Analysen kompakt 14/2022. www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2022/ak-14-2022-dl.pdf;jsessionid=1ECFE4F868DE1AA5FE2146567D-4B70BD.live21303?__blob=publicationFile&v=7 (14.08.2023).
- Blum, A.; Deilmann, C.; Gruhler, K.; Krauß, N.; Gutting, R.; Martinsen, M. (2022):** Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen. Dessau-Roßlau. = UBA-Texte 144/2022. www.umweltbundesamt.de/publikationen/auswirkungen-des-demographischen-wandels-auf-die (14.07.2023).
- Destatis – Statistisches Bundesamt (o.J.):** Bevölkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands von 1950–2060. <https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2040&v=2> (14.07.2023).
- Gruhler, K.; Schiller, G. (2023):** Grey Energy Impact of Building Material Recycling – a New Assessment Method Based on Process Chains. In: Resources, Conservation & Recycling Advances 18 (Oktober), 200139. doi.org/10.1016/j.rcradv.2023.200139
- IOER-ISBE – Informationssystem Gebaute Umwelt des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung Dresden (o.J.):** <https://ioer-isbe.de/> (14.07.2023).
- Iwanow, I. (2008):** Struktureller Wandel der Wohnungsnachfrage in schrumpfenden Städten und Regionen: Analyse und Prognose von Wohnpräferenzen, Neubaupotenzialen und Wohnungsleerständen. Berlin.
- Iwanow, I.; Gutting, R. (2017):** Kleinräumige Wohnbauflächenprognosen – ein quantitativ orientiertes Instrument zur Reduktion der Flächenneuanspruchnahme für Wohnzwecke. In: disP – The Planning Review 53 (4), 71-89. doi.org/10.1080/02513625.2017.1414496
- Lindenthal, J.; Mraz, G. (2015):** Neues Wohnen im alten Haus. Sanierungsoptionen mit Zukunft: vom Einfamilien- zum Mehrpersonenhauses. Wien. https://ecology.at/files/pr832_4.pdf (14.07.2023).
- Myers, D.; Ryu, SH (2008):** Aging Baby Boomers and the Generational Housing Bubble: Foresight and Mitigation of an Epic Transition. In: Journal of the American Planning Association 74 (1), 17-33. doi.org/10.1080/01944360701802006
- Ortlepp, R.; Gruhler, K.; Schiller, G. (2018):** Materials in Germany's domestic building stock: calculation model and uncertainties. In: Building Research & Information 46 (2), 164-178. <https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1264121>
- Zhang, N.; Gruhler, K.; Schiller, G. (2023):** A Review of Spatial Characteristics Influencing Circular Economy in the Built Environment. In: Environmental Science and Pollution Research 30 (19), 54280-54302. doi.org/10.1007/s11356-023-26326-5

ANDREAS BLUM

ist Soziologe am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden. Sein Schwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen Aspekten der Ressourcennutzung bei der Entwicklung der gebauten Umwelt. Er war verantwortlich für das Projekt „Demographie und Ressourcen“ im Auftrag des Umweltbundesamtes.

Tel.: +49 351 4679 245
a.blum@ioer.de

DOI: 10.5281/zenodo.10854117